

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

УДК 343.1

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13955271>

Експертизи у галузі права як джерела «м'якого права» в судовій практиці

Юрко Сергій Сергійович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії та права Черкаського державного технологічного університету, бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006, <https://orcid.org/0000-0002-5960-6096>

Солоха Олег Володимирович

доктор філософії (право), суддя Комсомольського міського суду Полтавської області, вул. Гірняків, 17, Горішні Плавні, Полтавська область, Україна, 39600 <https://orcid.org/0009-0002-2973-4078>

Прийнято: 25.09.2024 | Опубліковано: 18.10.2024

***Анотація.** У статті розглядається інститут експертиз у галузі права як одна із форм взаємодії правової доктрини і судової практики.*

Метою статті є визначення шляхів удосконалення інституту правничих експертиз у процесуальних галузях права. Основні методи дослідження включають формально-юридичний, системний та історичний методи.

Автором констатується широке застосування науково-правових експертиз у практиці Конституційного Суду України, експертиз у галузі права в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві після судової реформи 2017 року. Однак наголошується, на необхідності подальшого розширення можливостей правничих експертиз в кримінальному провадженні і провадженні про адміністративні правопорушення.

У контексті представленої наукової праці надаються пропозиції стосовно специфіки предмету експертиз у галузі права в кримінальному процесуальному та адміністративно-деліктному праві. Обґрунтовується можливість призначення експертиз у галузі права з питань з питань кваліфікації кримінальних і адміністративних правопорушень, практики Європейського Суду з прав людини, норм міжнародного кримінального і гуманітарного права. Наголошується на недопустимості їх використання для оцінки фактичних обставин справи.

Ключові слова: експертиза у галузі права, експерт з питань права, висновок експерта у галузі права, науково-правова експертиза, кримінальний процес.

Legal expertise as a source of “soft law” in judicial practice

Yurko Serhii Serhiiiovych

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History and Law of Cherkasy State Technological University, boulevard. 460, Cherkasy, Ukraine, 18006, <https://orcid.org/0000-0002-5960-6096>

Solokha Oleh Volodymyrovych

Doctor of Philosophy (Law), Judge of the Komsomolsk City Court of Poltava region, 17, Girnyakiv Str., Horishni Plavni, Poltava Oblast, Ukraine, 39600, <https://orcid.org/0009-0002-2973-4078>

Abstract. *The article examines the institute of legal expertise as one of the forms of interaction between legal doctrine and judicial practice.*

The purpose of the article is to identify the ways to improve the institution of legal expertise in procedural branches of law. The main research methods include formal legal, systemic and historical methods.

The author notes the widespread use of scientific and legal expertise in the practice of the Constitutional Court of Ukraine, civil, commercial and administrative proceedings after the judicial reform of 2017. However, the author emphasises the need to further expand the possibilities of legal expertise in criminal and administrative proceedings.

In 2020, an attempt was made to introduce the institution of a legal expert to the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Code of Ukraine on Administrative Offences and a relevant draft law was developed, which was withdrawn from consideration in 2021. The biggest drawback of this draft law, in our opinion, was the lack of regulation of the subject matter of legal expertise. Obviously, such subject matter should be clearly defined, as otherwise it may encourage the parties to the case to provide such opinions on all issues of fact and law, which may be an element of pressure on the court.

In the context of the presented scientific work, the author makes proposals regarding the specifics of the subject matter of legal expertise in criminal procedure and administrative tort law. The author substantiates the possibility of appointing legal expertise on issues related to the qualification of criminal and administrative offences, the case law of the European Court of Human Rights, and the rules of international criminal and humanitarian law. The author emphasises the inadmissibility of their use for assessing the actual circumstances of a case.

Keywords: *expertise in the field of law, legal expert, expert opinion in the field of law, scientific and legal expertise, criminal procedure.*

Постановка проблеми. Внаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» в 2017 році у процесуальних галузях права з'явився новий учасник цивільного, господарського та адміністративного судочинства і висновки експертів у галузі права все частіше починають застосовуватись в судовій практиці. Водночас, законодавець залишив поза

увагою Кримінальний процесуальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення, що актуалізує необхідність дослідження доцільності запровадження цього інституту в кримінальному процесуальному та адміністративно-деліктному праві.

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми.

Експертизи у галузі права в різний час та в різному контексті були предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців. У відповідних працях В. Кройтора [1], С. Васильєва [2], О. Кармази [3], С. Щербак [4], Д. Сібільова [5], В. Мамутова [6], В. Юрчишина [7] досліджувались питання статусу експерта у галузі права, проблеми його відповідальності і відводу, застосування висновків правничих експертиз у виконавчому провадженні тощо.

Очевидне посилення наукового інтересу до проблем правничих експертиз відбулося після процесуальної реформи 2017 року. Дослідники намагаються розкрити правову природу [8] та потенціал висновків експертів у галузі права як засобу доказування [9], відмежувати процесуальний статус судового експерта та експерта в галузі права [10], виявити перспективи застосування спеціальних знань юридичного психолога в межах правничих експертиз [11], визначити особливості адміністративно-правового статусу експерта у галузі права [12] та ін.

Найактивніше відповідні дослідження на теперішній час здійснюються в межах науки цивільного процесуального права. Порівняно менше досліджуються питання правничих експертиз в межах адміністративного [13, 14] та господарського судочинства [15].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, попри велику кількість досліджень актуальними залишаються питання доцільності правового регулювання експертиз у галузі права в кримінальному процесуальному праві та у провадженнях про адміністративні правопорушення.

На теперішній час, практично у будь-якому кримінальному провадженні виникають проблемні питання права. Насамперед йдеться про кримінально-правову кваліфікацію, правила здійснення якої не врегульовані ні в

Кримінальному, ні в Кримінальному процесуальному кодексах України. Через це адвокати, прокурори та суди, незважаючи на обмеження, встановлені ст. 242 КПК України, змушені звертатися до провідних фахівців у галузі кримінального права або до юридичних закладів вищої освіти чи наукових установ, аби отримати їхню думку щодо окремих питань – і ці висновки фактично враховуються при вирішенні складних правових проблем. Оскільки КПК України забороняє проведення експертизи для вирішення питань права у кримінальному процесі, такі висновки часто готуються не визнаними фахівцями в галузі кримінального права, а особами, які просто мають науковий ступінь. Ці висновки не мають статусу експертних, а їхні автори не викликаються до суду для надання роз'яснень або відповідей на запитання. Це призводить до ризику низької якості висновків та можливості включення в них висновків, вигідних стороні, що оплатила послуги цього фахівця.

Кодекс України про адміністративні правопорушення, в свою чергу, не забороняє проведення експертизи з питань права, хоча і не регламентує її проведення.

Очевидно, що подібна ситуація детермінована відповідним станом нормативно-правового регулювання, що актуалізує необхідність пошуку шляхів удосконалення відповідного процесуального законодавства. Тому, у цій статті авторами пропонуються доповнити КПК України та процесуальну частину КУпАП статтями, що дозволятимуть залучати експертів у галузі права до кримінальних проваджень і проваджень у справах про адміністративні правопорушення, що містять складні юридичні питання. При цьому, потрібно враховувати також специфіку кримінального процесу. Неприйнятним є просте механічне перенесення предмету таких експертиз із цивільного процесуального законодавства у кримінальне.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Ця стаття має на меті дослідити інститут експертиз у галузі права як форму взаємодії правової доктрини та судової практики в контексті судової реформи 2017 року в Україні та розробити пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання цього

інституту у кримінальному процесі та адміністративно-деліктному праві, зокрема шляхом визначення можливого предмету таких експертиз.

Виклад основного матеріалу дослідження. Із прийняттям Закону України Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 [16] (далі – Закон) предметом досліджень багатьох науковців стали питання правового статусу експертів у галузі права, правових експертиз і можливостей їх застосування як певних новацій [2] вітчизняного судочинства, які виникли в ході судової реформи України. Проте, ще до цієї реформи суди в інших схожих формах активно застосовували науково-правові висновки у правозастосовній діяльності.

По-перше, науково-правові експертизи постійно застосовувались Конституційним Судом України (далі – КСУ) ще задовго до прийняття Закону. В. Мамутов зазначає, що наукова доктрина досить широко використовувалася на перших етапах діяльності КСУ, заснованого у 1996 році, коли єдиний орган конституційної юрисдикції ще не мав достатньої кількості власних правових позицій. Тому для тогочасних рішень КСУ характерним є навіть цитування доктринальних позицій, висловлених вченими та фахівцями у галузі права з окремих питань, що стосувалися відповідної справи. Згодом, коли КСУ вже напрацював певну кількість правових позицій, використання наукової доктрини у його практиці відійшло на другий план [6, с. 90].

Чинна редакція Регламенту КСУ відповідно до п. 6 ч. 1 § 43 передбачає, що суддя-доповідач у справі може звертатися до наукових установ та вищих навчальних закладів з метою з'ясування позиції, наукових підходів щодо питань, які виникають у конституційному провадженні [17]. Аналогічні норми мали місце і в Регламенті, що втратив чинність. Стаття 41 Закону України «Конституційний Суд України» також передбачає функціонування Науково-консультативної ради Суду, яка утворюється при Конституційному Суді з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових висновків

з питань діяльності Конституційного Суду, що потребують наукового забезпечення [18].

Наприклад, у Рішенні КСУ від 1 грудня 2004 року у справі № 1-10/2004 [19], єдиний орган конституційної юрисдикції для офіційного тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес» проаналізував також позиції науковців Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Інституту соціології НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і Центру європейського та порівняльного права.

По-друге, наукові правничі висновки ще до процесуальної реформи 2017 року застосовувались також Верховним Судом України (далі – ВСУ) та судами інших ланок судової системи. Закон України «Про судоустрій» від 07.02.2002 передбачав на той час створення науково-консультативних структур у вищих спеціалізованих судах та ВСУ [20]. У частині одинадцятій статті 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ще до прийняття Закону було визначено, що до штату апаратів судів входять також і наукові консультанти, які повинні мати науковий ступінь. Також ст. 47 чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено функціонування Науково-консультативної ради при Верховному Суді з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що потребують наукового забезпечення [21].

Так, у Постанові ВСУ від 03 червня 2020 року у справі № 722/28/17 було враховано висновки професорів Є. Письменського, В. Навроцького, В. Борисова та ін. і визнано обґрунтованою позицію більшості членів Науково-консультативної ради, які надіслали свої висновки, що наявність у примітці до ст. 369-2 КК України в період з 26 квітня 2015 року до 20 березня 2020 року посилання на Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», який у цей період уже не був чинним, не означає не чинності ст. 369-2 КК України в

цілому, а вимагає лише застосування вузького підходу до тлумачення поняття «особи, уповноважені на виконання функцій держави» [22].

Загалом, застосування «правових експертиз» і врахування правової доктрини при здійсненні судочинства відповідає традиціям континентальної правової сім'ї, зважаючи на загальний характер правових норм. Компаративісти наголошують, що доктрина посідає важливе місце у системі джерел романо-германського права. Протягом тривалого часу завдяки діяльності університетів доктрина була основним джерелом права в романо-германській сім'ї. Так, використання глосів до Кодексу Юстиніана протягом XII–XVII ст. є прикладом безпосереднього авторитету правової доктрини. Існувало навіть правило: «Те, що не приймається коментарем глосаторів, не приймається судом» (*quod non agnoscit glossa, non agnoscit forum*) [23, с. 105].

У римському праві, роль доктрини в процесі судочинства була ще більшою. За часів правління імператора Августа (27 р. до н.е. 17 р. н.е.) правова доктрина була вперше санкціонована державою як обов'язкова для судів та римських громадян. Імператор наділив окремих юристів *ius respondendi* правом надавати обов'язкові для суддів роз'яснення з юридичних питань. Тобто правом надавати залученим до розгляду справи особам свої рішення нібито від імені імператора та з обов'язковою для судді силою. В римській імперії таке право отримали близько 30 юристів. Сторони могли звернутися до них та запропонувати надати своє бачення розв'язання спору. Стародавня римська держава, яка стала центром розвитку права, відома знаними юристами, такими, як Ульпіан, Павло, Квінт Муцій Сцевола, Гай, Папініан, Павл та ін. В роки правління імператора Тиберія була встановлена письмова форма таких роз'яснень (*response signata*). Вони були скріплені печаткою в присутності свідків. Також можливим варіантом була усна порада, занесена до протоколу судового засідання. Рескриптом імператора Адріана була передбачена можливість вибору судді з найбільш авторитетних думок юристів за умови виникнення розбіжностей у поглядах учених щодо вирішення справи [24, с. 102-103].

Слід також зазначити що можливість звертатися до фахівців у галузі права на теперішній час передбачено і для міжнародних судових установ. Так, відповідно до п. «d» ч. 1 ст. 38 статуту Міжнародного суду ООН, Суд застосовує доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з публічного права різних націй як допоміжний засіб для визначення правових норм [25].

Таким чином, судовою реформою 2017 року в Україні лише були розширені вже існуючі форми застосування висновків науковців-правників у процесі здійснення судочинства шляхом запровадження можливості учасникам справи права подати до суду висновок експерта у галузі права. При цьому такі висновки мають характер джерел «м'якого права», оскільки не є доказом, мають допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковими для суду. Вказана ознака наближає їх за правовою природою радше до висновків спеціаліста ніж експерта.

Відповідно до ст. 115 ЦПК України, суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, але має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань [26]. При цьому, процесуальні кодекси чітко виключають можливість за допомогою таких висновків здійснювати оцінку доказів, відомостей про їх достовірність чи недостовірність, про переваги одних доказів над іншими, а також про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

Разом із цим, правове регулювання статусу експерта у галузі права було врегульовано лише у відповідних положеннях ЦПК України (статті 65 і 73) [26], ГПК України (статті 62 і 70) [27] та КАС України (статті 61 і 69) [28], які визначають що:

- експерт з питань права є учасником провадження;
- як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом шляхом постановлення ухвали;

- експерт з питань права зобов'язаний з'явитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені судом питання, надавати роз'яснення. За відсутності заперечень учасників справи експерт з питань права може брати участь в судовому засіданні в режимі відео конференції;

- експерт з питань права має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями, а також право на оплату послуг та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.

Предметом висновку у галузі права відповідно до ст. 114 ЦПК України можуть бути питання застосування аналогії закону чи аналогії права або змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі [26].

Найбільш часто критичні зауваження дослідників в частині правового регулювання статусу експертів у галузі права зводяться до: термінологічних розбіжностей процесуального законодавства («експерт з питань права» та «експерт у галузі права»), відсутності процедури відводу таких експертів та притягнення їх до відповідальності, відсутність чітких вимог до структури змісту висновку з питань права, юридичної невизначеності критерію «визнаний фахівець у галузі права», процедурних неточностях залучення таких експертів, оплати їх послуг та ін.

Водночас, варто також зацентувати увагу, що поза увагою законодавця залишився КПК України та процесуальна частина КУпАП. Частина перша статті 242 КПК України визначає, що експертиза проводиться, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. При цьому не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права [29].

На наш погляд, обмеженість суду і сторін кримінального провадження та провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері використання висновків експертів у галузі права є недоліком процесуального

законодавства, який має стати предметом подальшого реформування. Очевидно також і те, що специфіка кримінальної юстиції визначає необхідність іншого предмету таких експертиз ніж це має місце в інших видах юридичного процесу.

У 2020 році була зроблена спроба запровадження інституту експерта з питань права до КПК України та КУпАП і розроблено відповідний законопроект [30], який у 2021 році був знятий з розгляду. Найбільшим недоліком цього законопроекту, на наш погляд, була неврегульованість предметної сфери експертиз у галузі права. Очевидно, що така предметна сфера має бути і вона має бути чітко визначена, оскільки в іншому випадку це може заохочувати сторін у справі надавати такі висновки з усіх питань як факту, так і права, що може бути елементом тиску на суд. Вважаємо також, що зміни КПК України та КУпАП в частині правого регулювання статусу експерта з питань права мають враховувати специфіку і проблеми матеріального кримінального права і адміністративно-деліктного права, а не просто механічно відображати ті самі положення, які вже є в інших процесуальних кодексах.

Як справедливо відзначає В. Юрчишин, одним із найважливіших моментів у здійсненні правосуддя є визначення судом кримінально-правових ознак вчиненого винним діяння, тобто кваліфікація злочинів. Як свідчить аналіз судової практики України в кримінальних справах, більшість вироків змінюється та скасовується через неправильну кваліфікацію злочинів. Зазначене свідчить про певну недосконалість правосуддя в Україні. Однією з причин цього є недостатнє використання при здійсненні правосуддя, а також у прокурорсько-слідчій практиці наукового (доктринального) тлумачення законів, яке здійснюється в галузі науки кримінального права з використання відповідних методик, прийомів та засобів пізнання [7, с. 277].

На думку І. Сопілко і С. Ляхової, застосування кримінально-правових норм зводиться до двох головних дій – кваліфікації кримінального правопорушення та призначення покарання [31, с. 7]. Водночас, якщо питання призначення покарань досить детально врегульовані кримінальним законом, то питання кваліфікації кримінальних правопорушень не врегульовані ні в Кримінальному, ні в

Кримінальному процесуальному кодексах України, а визначаються лише в підручниках, навчальних посібниках, коментарях до КК України, лекціях викладачів кримінального права. Звичайно, їх частина також відображена в основних роз'ясненнях ВСУ та у Постановах Пленуму ВСУ, які стосуються питань застосування норм за окремі види кримінальних правопорушень, але здебільшого правила кваліфікації правопорушень існують все ж у вигляді теоретичних положень.

Також надзвичайно поширеним явищем кримінального права є конкуренція правових норм, коли одне кримінальне правопорушення має ознаки, передбачені кількома кримінально-правовими нормами (конкуренція загальних і спеціальних норм; конкуренція частин та цілого; конкуренція кваліфікованих та привілейованих складів та ін.). Злободенною проблемою є також відмежування кримінальних правопорушень від суміжних адміністративних проступків в силу схожості окремих диспозицій статей кримінального закону і КУпАП.

Тому, перш за все предметом експертних висновків у галузі права можуть стати питання кваліфікації діянь певної особи, її відповідності кримінальному закону і КУпАП, актам їх тлумачення, правозастосовній практиці та загальноновизнаним теоретичним положенням.

Кримінальне провадження та провадження у справах про адміністративні правопорушення, на наш погляд, також мають найвищий ризик порушень і обмежень прав людини порівняно з іншими видами юридичного процесу. Це пояснюється широким застосуванням заходів забезпечення провадження, необхідністю проведення слідчих і негласних слідчих (розшукових) дій, вразливим положенням підозрюваних і обвинувачених тощо. Тому ще одним напрямом правничих експертиз може бути аналіз практики Європейського Суду з прав людини.

Надзвичайно актуальними можуть бути питання застосування наукових висновків щодо кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Станом на 16 травня 2024 року, відповідно до

даних Офісу Генерального прокурора, зареєстровано понад 130 тис. злочинів агресії та воєнних злочинів [32]. Дуже важливо щоб переслідування за всі ці злочини здійснювались відповідно до сучасного стану звичаєвого міжнародного права і права прав людини. Варто розуміти, що розділ XX Кримінального кодексу України є результатом імплементації положень міжнародного кримінального права і практично повністю має бланкетний характер. Наприклад, джерелами норм про злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку є статuti Нюрнберзького (1945 р.) і Токійського (1946 р.) військових трибуналів, статuti міжнародних кримінальних трибуналів по Югославії (1993 р.) та по Руанді (1994 р.), Римський Статут Міжнародного кримінального суду 1998 р., Женевські конвенції, інші міжнародні договори і резолюції ООН.

Склади кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства мають непросту історію, оскільки їм передували світові війни і тривала еволюція юридичної оцінки найбільш жорстоких і руйнівних діянь в людській історії. Цей процес розпочався з укладання Гаазьких конвенцій (кін. XIX ст. – поч. XX ст.) і пізніше сформувався в нормах, що належать до міжнародного кримінального права (друга пол. XX ст.).

Зважаючи на конвенційний характер міжнародно-правових норм, не всі положення міжнародних злочинів є загально визнаними. Наприклад після Нюрнберзького й Токійського трибуналів у міжнародному праві більше не було органу, який би розглядав злочин агресії. Римський Статут передбачає, що Міжнародний Кримінальний Суд здійснює юрисдикцію стосовно злочину агресії, як тільки буде прийнято відповідно до статей 121 і 123 положення, що містить визначення цього злочину та встановлює умови, за яких Суд здійснює юрисдикцію стосовно цього злочину. Таке положення повинно бути сумісним з відповідними положеннями Статуту Організації Об'єднаних Націй [33].

Складною є ситуація із розумінням терміну «геноцид». Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі (1945–1946) на процесі проти нацистських лідерів, включив слово «геноцид» до обвинувального акту, але лише як

описовий, а не правовий термін. Жоден із бувших керівників гітлерівської Німеччини не був засуджений за геноцид, оскільки обвинувачення здійснювалось лише по чотирьом пунктам: плани нацистської партії, які включають агресію проти світу; злочини проти миру та безпеки людства; військові злочини; злочини проти людяності. Після Другої світової війни міжнародні судові органи однозначно визнали геноцидом лише три події: вбивство у Руанді у 1994 році 800 тисяч людей із племені тутсі та помірних представників племені хуту; різанину в боснійській Сребрениці у 1995 році; вбивства червоними кхмерами у Камбоджі у 1970-х роках представників національних меншин у цій країні – мусульман, в'єтнамців та чамів. Цей факт свідчить, що на теперішній час, юридична кваліфікація тих чи інших подій як геноциду має поодинокий характер у міжнародній судовій практиці і далеко не завжди співпадає з їх політичною оцінкою [34, с. 28].

Враховуючи це, ще одним напрямом експертних висновків у галузі права в кримінальному провадженні можуть бути наприклад питання застосування норм міжнародного кримінального та гуманітарного права.

Важливо наголосити, що предмет експертиз у галузі права в кримінальному провадженні і провадженні про адміністративні правопорушення має стосуватися виключно питань права. Недопустимим є їх використання для оцінки фактичних обставин справи, оцінки доказів винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, розміру шкоди, обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання тощо.

Висновки. Правова доктрина в Україні має мати не тільки теоретичне, але й практичне спрямування, пропонувати теоретичне вирішення проблем правозастосування і мати реальний вплив на правотворчу та правозастосовну діяльність. Будь-яка наука має слугувати практиці, реальному вирішенню суспільних проблем, а тому подальше розширення форм взаємодії правничої

науки та судового правозастосування має стати одним із пріоритетів розвитку національної правової системи.

Список використаних джерел

1. Кройтор В. А. Експертиза з питань права в цивільному судочинстві. *Проблеми цивільного права та процесу*: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам'яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». Харків: ХНУВС, 2019. С. 110-114.
2. Васильєв С. Експертний висновок у галузі права: новація національного судочинства. *Право України*. 2018. № 11. С. 189-202.
3. Кармаза О. О. Експерт у галузі права в судовому процесі: теорія та судова практика. *Право і суспільство*. 2019. № 5-1. С. 89-94.
4. Щербак С. Правове становище експерта з питань права в цивільному процесі України. *Правові горизонти*. 2018. Вип. 13 (26). С. 29-32.
5. Сібільов Д. Експерт з питань права та його процесуальна правосуб'єктність у цивільному процесі. *Цивільне право та процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку*: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18-19 грудня 2020 р.), частина друга / за ред.. Кузнецової Н.С., Гриняка А.Б, Кот О.О. та інших: Київський регіональний центр НАПН України, 2020. С. 139-142.
6. Мамутов В. Проблеми науково-правової експертизи у контексті сталої судової практики судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України. *Вісник Конституційного Суду України*. 2013. № 2. С. 88-95.
7. Юрчишин В. Д. До питання застосування правової експертизи у кримінальному судочинстві. *Університетські наукові записки*. 2008. № 4. С. 277-280.
8. Гетманцев М. Правова природа висновку експерта в галузі права. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 6. С. 333-337.

9. Коротка Н. О. Цивільно-правовий статус експерта з питань права та його висновок у галузі права як засіб доказування у цивільному процесі. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. № 53. С. 97-100.
10. Пасайлюк І. В. Розмежування процесуального статусу судового експерта та експерта у галузі права у цивільному процесі України. *Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару, м. Львів, 13 листопада 2020 р. Львів, 2020. С. 101-104.*
11. Озерський І. Експертиза у галузі права як нова форма застосування спеціальних знань юридичного психолога. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 5. С. 313-316.
12. Тополя Р. В. Адміністративно-правовий статус експерта з питань права в Україні. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського*. 2023. № 1. С. 100-104.
13. Федчук С. І. Науково-експертні дослідження (висновки) та залучення експерта в галузі права: можливості використання у вирішенні податкових спорів. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2018. Вип. 3-4. С. 125-130.
14. Констатий О. В. «Amicus curiae» в адміністративному судочинстві України: проблеми впровадження. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2018. № 1. С. 97–100.
15. Дяченко С. В., Корнійчук С. Л. Експерт з питань права в господарському судовому процесі. *Правова держава*. 2022. № 46. С. 69-78.
16. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19#Text>.
17. Регламент Конституційного Суду України: Постанова Конституційного Суду України від 22.02.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18/card2#Card>

18. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>
19. Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 у справі № 1-10/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04#Text>
20. Про судоустрій: Закон України від 07.02.2002. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3018-14#Text>
21. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17#Text>
22. Постанова Верховного Суду України від 03 червня 2020 року у справі № 722/28/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89763057>
23. Погребняк С. П., Лук'янов Д. В., Биля-Сабадаш І. О. Порівняльне правознавство: підручник / за ред. О. В. Петришина. Х. : Право, 2012. 272 с.
24. Кармаліта М.В. Теоретичні аспекти правової доктрини в історії римського права. Держава і право. 2010. № 47. С. 100-107.
25. Статут Міжнародного суду ООН від 26 червня 1945 року. URL: <https://www.un.org/ru/icj/statut.shtml>
26. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України Закон від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9237>
27. Господарський процесуальний кодекс України: Кодекс України Закон від 06.11.1991 № 1798-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>
28. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України Закон від 06.07.2005 № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>
29. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України Закон від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
30. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення

експертизи з питань права: Проект Закону від 15.01.2020 № 2741. URL:
<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=2741&conv=9>

31. Сопілко І. М., С. Я. Лихова, О. П. Куліков. Теоретичні основи кваліфікації кримінальних правопорушень: навч. посібник. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022.188 с.
32. Застосування міжнародного кримінального права в національних і міжнародних судах: науковці та практики обговорили на конференції у ВС актуальні питання. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1608750/>
33. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду від 17.07.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
34. Давиденко Л. М., Юрко С. С. Проблемні питання правової оцінки геноциду українського народу внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Проблеми правової системи України: матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції 13 грудня 2022 р.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2022. С. 26-31.